

Binnengekomen boeken

Het budgetmodel
G.B.K. de Graan
Uitgever: Eburon, Delft

The Change
(Dutch business experience in supporting Central
en Eastern Europe)
J. Djarova, W. Jansen
Uitgever: Delwel, Den Haag
Prijs: f 50,-

Doorbraak in Management
herziene editie
J.M. Juran
Uitgever: Kluwer Bedrijfswetenschappen,
Deventer
Prijs: f 99,50

Wat is strategie - en doet 't ertoe?
R. Wittington
Uitgever: Academic Service, Schoonhoven
Prijs: f 39,50

Het belang van de jaarrekening
tweede editie
M.N. Hoogendoorn
Uitgever: Academic Service, Schoonhoven
Prijs: f 39,50

Marktgericht strategisch beleid
David A. Aaker
Uitgever: Academic Service, Schoonhoven
Prijs: f 65,-